

SPECIAL ISSUE

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

VOLUME II | ISSUE 3 | MAY-JUNE | 2024

ISSN: 2181-4031

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ- II, НОМЕР 3

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 3

ТОШКЕНТ – 2024

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2024-3>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
2. Ходжаметова Гулчира Илишевна – тарих фанлари номзоди, профессор
3. Ҳайдаров Ўрал Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
4. Мусаев Джамалиддин Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
5. Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б
6. Узакова Зарина Фуркатовна – социология ф.б.ф.д (PhD), доцент
7. Мамадияров Дилшод Уралович – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент
8. Тўраев Шавкат Нишонович – фалсафа фанлари номзоди, доцент
9. Бердиева Гулмира Аминовна – тарих фанлари номзоди
10. Гаипов Жасур Бахром ўғли – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Сохибова Лола Жонибоевна – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
12. Шарипов Дилшод Бахшиллоевич – сиёсатшунос, эксперт
13. Содиржонов Мухриддин
Махамадаминович – социология ф.б.ф.д (PhD)
14. Саттаров Дилшод Юлдашевич – юридик фанлар номзоди, доцент
15. Турақулов Акмалжон Анварович – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
16. Каримов Бозарқул Худдайбердиевич – фалсафа фанлари номзоди

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ШАРИПОВ Дилшод Бахшиллоевич

Бухоро давлат педагогика институти

“Ижтимоий фанлар” кафедраси

катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11255693>

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ВА ИҚТИСОДИЙ ҲАМКОРЛИК ТАШКИЛОТИ: ТИНЧЛИК СИЁСАТИ ВА ТАРАҚҚИЁТНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧИ ҲАҚИДА

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада контент-анализ услубида Янги Ўзбекистоннинг Иқтисодий Ҳамкорлик Ташкилоти доирасидаги тинчликсевар ташқи сиёсатининг ҳозирги кун долзарб масалалари таҳлил қилинган. Шунингдек, тараққиётнинг янги босқичида Иқтисодий Ҳамкорлик Ташкилоти доирасида ўзаро ҳамкорлик, барқарорлик, тараққиёт масалалари ижтимоий фалсафа ва халқаро муносабатлар социологиясидаги тинчлик қонуниятлари сифатида ўрганиб чиқилди. Фақатгина тинчлик масалалари ўрганилди.

Калит сўзлар: Янги Ўзбекистон, Иқтисодий Ҳамкорлик Ташкилоти, аъзо-давлат, саммит, БМТ, тинчлик, тинчлик ҳолати, инсон ҳуқуқлари, тараққиёт, барқарорлик.

НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН И ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА: О НОВОМ ФАЗЕ МИРНОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье методом контент-анализа анализируются актуальные вопросы миролюбивой внешней политики в рамках Организации экономического сотрудничества нового Узбекистана. Также на новом этапе развития вопросы взаимного сотрудничества, стабильности и развития изучались как законы мира в социальной философии и социологии международных отношений в рамках Организации экономического сотрудничества. Изучались только мирные вопросы.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, Организация экономического сотрудничества, государство-член, саммит, ООН, мир, состояние мира, права человека, развитие, стабильность.

THE NEW UZBEKISTAN AND ECONOMIC COOPERATION ORGANIZATION: ON THE NEW PHASE OF PEACE POLICY AND DEVELOPMENT

ANNOTATION

In this article, in the content-analysis method, the current issues of peace-loving foreign policy within the Economic Cooperation Organization of New Uzbekistan are analyzed. Also, at a new stage of development, issues of mutual cooperation, stability, and development were studied as laws of peace in social philosophy and sociology of international relations within the framework of the Economic Cooperation Organization. Only peace issues were studied.

Key words: New Uzbekistan, Economic Cooperation Organization, member state, summit, UN, peace, state of peace, human rights, development, stability.

Иқтисодий ҳамкорлик ташкилотига 1985 йилда эрон ва Туркия томонидан асос солинган, унинг доимий фаолият юритувчи котибияти Техрон шаҳрида жойлашган. Ўзбекистон Республикаси 1992 йилда ИХТ аъзо бўлган [1].

2023 йил 8-9 ноябр кунлари Тошкент шаҳрида муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев раислигида Иқтисодий ҳамкорлик ташкилотининг ўн олтинчи саммити бўлиб ўтди. Саммит ишида Озарбойжон, эрон, Қозоғистон, Қирғизистон, Покистон, Тожикистон, Туркманистон ва Туркиянинг давлат ва ҳукумат раҳбарлари иштирок этди. Кун тартибига мувофиқ, ИХТ доирасида савдо-иқтисодий, инвестициявий, транспорт-коммуникатсиявий ва гуманитар ҳамкорликни янада кенгайтириш ҳамда ушбу кўп томонлама тузилма фаолиятини такомиллаштириш масалалари кўриб чиқилди. Саммит дастури доирасида Ўзбекистон этакчиси қатор икки томонлама учрашувларни ҳам ўтказди.

Назаримизда, ИХТнинг қисқача тарихи, бугуни ва тасдиқланган режалари ҳақида фикр билдириш, ҳамкорлик истиқболларини яққол намоён қилади.

Иқтисодий Ҳамкорлик Ташкилоти ҳақида

Аҳолиси 549 миллион 800 минг кишидан ортиқ, 10та давлат аъзо, ҳудуди 8 млн км кв, минтақавий савдоси 76 млрд \$ [2]. Иқтисодий Ҳамкорлик ташкилотини Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти билан адаштирмаслик керак.

Иқтисодий Ҳамкорлик Ташкилотининг маъмурий маркази Техрон(Ерон), ташкилот тури – халқаро ҳукуматлараро ташкилот бўлиб, 1985 йилда асос солинган. Расмий тили инглиз тилидир. Расмий ижтимоий тармоғи – есо.инт (англ.), ташкилотнинг инглизча номланишининг абривиатураси – бош ҳарфларидан иборатдир. Ушбу Иқтисодий ҳамкорлик ташкилоти Тараққиёт учун минтақавий ҳамкорлик ташкилотининг меросхўри бўлиб, охириги 1977 йил 12 мартда эрон, Покистон ва Туркия томонидан асосланган бўлиб, Измир шартномаси асосида фаолият юритган эди. Ўзаро ҳамкорлик масалаларида бир қатор ҳужжатлар қабул қилинган ва улар ташкилот расмий тармоғида ҳам мавжуд.

Фаолият тури

1992 йилга қадар ИХТ икки томонлама ҳамкорлик доирасида амалда бўлган. 1992 йилда 7та давлатнинг ихтиёрий аъзо бўлиб кириши билан ташкилот фаолияти анча кенгайди – бу давлатлар: Қозоғистон, Озарбайжон, Афғонистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон ва Ўзбекистондир. БМТ Бош Ассамблеясининг 50-сессиясида “ИХТ билан ҳамкорлик(қилиш) резолюцияси”га кўра, ИХТ БМТ қошида *қузатувчи мақомига эгадир*. Шунингдек, ИХТ *Ислом ҳамкорлик ташкилоти қошида ҳам қузатувчи мақомига эга*.

ИХТ уставининг 4-моддасига кўра, 2 йилда бир марта ўтказиладиган саммит доирасида ташкилотнинг асосий сиёсий ва иқтисодий параметрлари белгилаб олинади, лекин асосий устуворлик ташкилот номидан ҳам маълумки, иқтисодий ҳамкорлик масалаларига қаратилади.

Ташкилот структураси

Ташкилот Уставининг 5-моддасига кўра, ИХТ қуйидаги структурага эга:

- Ташқи ишлар вазирлари ёки вазир мақоми(ранг)даги ИХТнинг аъзо давлатининг ваколатли вакиллари кенгаши ИХТнинг бош маслаҳат-ижро органи ҳисобланади. Кенгаш камида йилида бир марта чақирилади;

- Доимий вакиллар кенгаши (ДВК) доимий фаолият юритувчи орган бўлиб, ИХТ вазирлар кенгаши сийёсати ва қарорлари ижроси бўйича масъул ҳисобланади. Унинг таркибига ИХТ Котибияти ҳузурида аккредитатсиядан ўтган доимий вакиллар/елчилар киради. ДВК йиғилиши ойида камида бир маротаба ўтказилади;

- Минтақавий режалаштириш кенгаши (МРК) ИХТ аъзо-давлатларининг ҳар хил давлат органлари раҳбарлари ёки ваколатли вакилларида иборат бўлиб, ушбу ҳукуматлар ва давлат органларининг номидан иш кўради. МРК Вазирлар Кенгаши ИХТ олдида турган вазифаларни амалга ошириш бўйича фаолият лойиҳаларини кўриб чиқиши учун ишлаб чиқиш ва тақдим этиш бўйича масъул бўлиб, йилида камида бир маротаба йиғилади;

- ИХТ Котибияти ИХТ фаолиятини мувофиқлаштиради ва фаолият мониторингини юритади, шунингдек, тасдиқланган ИХТ фаолият режасига кўра, ҳар хил тадбирларни ташкиллаштириш ва ўтказишда бевосита иштирок этади. Котибият штаб-квартираси Техронда жойлашган;

- ИХТ Котибияти Бош Котиб томонидан бошқарилади ва ихтисослаштрилган минтақавий ҳамкорликнинг асосий йўналишларини назорат қилувчи олти директоратлардан иборатдир:

- транспорт ва коммуникация;
- савдо ва инвестиция;
- энергетика, минерал ресурслар ва атроф-муҳит;
- қишлоқ хўжалиги ва саноат;
- соғлиқни сақлаш, таълим ва маданият;
- иқтисодий тадқиқотлар ва статистика.

Шунингдек, ИХТ Котибияти таркибига қуйидагилар киради: наркотик моддаларнинг ноқонуний айланмасининг олдини олиш назорати бўйича Координатсион орган, бта минтақавий институт (Савдо ва тараққиёт Банки, Суғурта компанияси, Кема компанияси, Авиаккомпания, Савдо палатаси ва суғурталаш бўйича Коллеж). Бош Котиб ИХТ аъзо-давлатларининг Вазирлар Кенгаши томонидан уч йил муддатга сайланади ва тайинланади.

1 – расм. Озарбайжоннинг 10-саммитга бағишланган маркаси.

10-саммитга бағишлаб, Озарбайжон марка нашр қилган [3].

Шунингдек, Озарбайжондаги “interfax.az” нашрининг 2 йил олдин маълум қилишича, марҳум Ҳ.Алиев ташаббусини рўёбга чиқариш мақсадида Озарбайжон Президенти И.Алиевнинг ИХТ аъзо-давлатларининг қўллаб-қувватлашига миннатдорчилик билдириб, 2021 йилдан ИХТнинг Тадқиқот маркази Озарбайжонда фаолият олиб боришини маълум қилганди [4].

Ўзбекистоннинг саммит доирасидаги тинчликка оид ташаббуслари

Ушбу 16-саммит доирасида муҳтарам Президентимиз Ш.М.Мирзиёев тинчликка оид 2та масалага алоҳида урғу бердилар:

1) яна бир бор Яқин Шарқдаги Ғазодаги воқеаларга муносабат билдирилди;

2) Афғонистонга инсонпарварлик ёрдамини кўпайтириш ва расмий Қобулни ҳам минтақавий интеграцияга жалб қилишга чақирди.

Булар ҳақида кун.уз куйидагиларни маълум қилди: “Томонларни зудлик билан ҳарбий ҳаракатларни тўхтатишга чақирамиз”, деди Президент ИХТ саммитидаги нутқида. Ўзбекистон раҳбари Фаластин халқи мустақил давлат қуришга ҳақли эканини яна бир бор таъкидлади.

Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев, шунингдек, афғон халқига инсонпарварлик ёрдамини кўпайтиришга ва расмий Қобулни минтақавий интеграцияга жалб қилишга чақирди. Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев Тошкентда бўлиб ўтган Иқтисодий ҳамкорлик ташкилоти саммитидаги нутқида Ғазо секторида давом этаётган уруш ҳақида сўз юритди. “Глобал тинчлик ва хавфсизликка жиддий таҳдид солаётган Яқин Шарқдаги Фаластин-Исроил уруши барчамизда катта ташвиш уйғотмоқда. Минг афсуски, бу қонли низо оқибатида аввало тинч аҳоли вакиллари, айниқса, аёллар, болалар ва кексалар кўплаб қурбон бўлмоқда.

Урушнинг минтақа бўйлаб ёйилиб кетиш хавфи тобора реал тус олмоқда. Қарама-қаршилиқнинг кенг кўламли низога айланиб кетишига асло йўл қўйиб бўлмайди. Биз томонларни зудлик билан ҳарбий ҳаракатларни тўхтатишга, *тинч музокараларни бошлаш, оқилона муроСага келишга чақирамиз*. Фаластин халқи Бирлашган Миллатлар Ташкилоти резолюциялари билан тасдиқланган ҳуқуққа, яъни *ўзининг мустақил давлатини барпо этиш ҳуқуқига эга, деган қатъий позициямизни яна бир бор билдирамиз*”, – деди Президент.

Саммитда Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев Ғазо секторида давом этаётган урушга тўхталиб, қонли низо оқибатида аввало тинч аҳоли вакиллари, айниқса, аёллар, болалар ва кексалар кўплаб қурбон бўлаётганидан ташвиш билдирди. Ўзбекистон Фаластин халқининг мустақил давлат барпо этиш ҳуқуқини қўллаб-қувватлаши яна бир бор таъкидланди.

Ўзбекистон раҳбари Афғонистон халқига инсонпарварлик ёрдамини кўпайтиришга чақирди: “Шунингдек, бугунги саммит ташкилотимиз аъзоларидан бири бўлган Афғонистон иштирокисиз ўтаётганига диққатингизни қаратмоқчиман. Асрлар давомида бизга ён қўшни бўлган кўпмиллатли Афғонистон халқини бугунги мураккаб муаммолари қаршисида ёлғиз қолдириб бўлмайди. Ушбу мамлакатни минтақавий интеграция жараёнларига фаол жалб этиш барқарор тараққиётимизнинг ажралмас ва зарурий шартидир. Барчангизни афғон халқига гуманитар ёрдам кўрсатишни кўпайтиришга, ушбу мамлакатдаги ўткир ижтимоий-иқтисодий муаммоларни жамоавий масъулият ва мақбул механизмлар асосида ҳал этишга чақираман”, – деди Шавкат Мирзиёев [5].

Маълумот ўрнида айтиш жоизки, 2023 йил 11 ноябр куни Араб ва мусулмон мамлакатлари раҳбарлари Саудия Арабистонида йиғилди. Улар Ғазодаги ҳолатни муҳокама қилиш учун уруш бошлангандан бери илк марта жамланганини, йиғилишда Ўзбекистон номидан бош вазир Абдулла Арипов иштирок этганини ва Ўзбекистон Фаластинни мустақил давлат бўлишини қўллаб-қувватлаши яна бир бора эълон қилинганини “Тезкор Ўзбекистон” нашри маълум қилди [6].

Шунингдек, “Тезкор Ўзбекистон” нашри маълумотида кўра, Ўзбекистон Исроил босиб олган ҳудудларни ноқонуний деб овоз берди. БМТ Исроилнинг Фаластин ҳудудларига, жумладан Қуддус ва Голан тепалиқларига қуриб олган турар-жойларини ноқонуний деб эълон қилишга овоз берди. 145 та давлат ушбу ҳудудларни ноқонуний деб овоз берди, 18 та давлат бетараф қолди, 7 та давлат қарши чиқди. Резолюцияга қарши чиққан давлатлар: US АҚШ, CA Канада, PL Исроил, HU Венгрия, FM Микронезия, MN Маршалл ороллари, NR Науру.

“Фаластин территорияси, Шаркий Куддус ва Суриянинг Голан (тепаликлари)ни Исроил томонидан босиб олинган манзилгоҳлари” деб номланган ва БМТга аъзо давлатлар томонидан овоз бериш жараёнида **бетарафлик позициясини** эълон илган БМТга аъзо давлатлар қуйидагилардир: Камерун, Котъдевуар, Чехия, Эквадор, Грузия, Гватемала, Кирибати, Малави, Непал, Панама, Папуа-Янги Гвинея, Парагвай, Саломон ороллари, Жанубий Судан, Того-Тонга, Уругвай, Вануати.

“Фаластин территорияси, Шаркий Куддус ва Суриянинг Голан (тепаликлари)ни Исроил томонидан босиб олинган манзилгоҳлари” деб номланган ва БМТга аъзо давлатлар томонидан овоз бериш жараёнида 145 та давлат ушбу ҳудудларни **ноқонуний деб овоз берди**, улар қуйидагилар: Афғонистон, Албания, Алжир, Андорра, Ангола, Антигуа-Барбадос, Аргентина, Арманистон, Австралия, Австрия, Азорбайжон, Багама, Баҳрайн, Бангладеш, Барбадос, Беларус, Белгия, Белиз, Бенин, Бутан, Боливия, Босния ва Герцоговиния, Ботсвана, Бразилия, Бруней, Болгария, Буркино-Фасо, Бурунди, Кабо-Верде, Камбоджия, Марказий Африка Республикаси, Чад, Чили, Хитой, Колумбия, Камар ороллари, Конго, Коста-Рика, Хорватия, Куба, Кипр, Конго демократик республикаси, Дания, Жибути, Доминикан, Миср араб республикаси, Эл-Салвадор, Экваториал Гвинея, Эритрея, Эстония, Эсватини, Эфиопия, Фужи, Финландия, Франция, Габон, Гамбия, Германия, Гана, Греция, Гранада, Гвинея, Гвинея-Биссау, Гаяна, Гаити, Гондурас, Исландия, Ҳиндистон, Индонезия, Эрон ислом республикаси, Ирок, Ирландия, Италия, Ямайка, Япония, Иордания, Қозоғистон, Кения, Қувайт, Қирғизистон, Лао(с) халқ демократик республикаси, Латвия, Ливия, Лесотто, Либерия, Лихтенштейн, Люксембург, Мадагаскар, Малайзия, Малдив, Мали, Малта, Маршал ороллари, Мауритания, Маритиус, Мексика, Микронезия федерал давлатлари, Монако, Монголия, Монтенегро, Морокко, Мозамбик, Мянмар, Намибия, Нидерландия(Голландия), Янги Зеландия, Накарагуа, Нигер, Нигерия, Шимолий Македония, Норвегия, Уммон, Покистон, Палау, Перу, Филлипин, Полша, Португалия, Қатар, Корея Республикаси, Малдова, Руминия, Россия Федерацияси, Руанда, Авлиё-Киттс ва Невис, Авлиё Лусия, Авлиё Винсент ва Гренадаликлар, Самоа, Сан-Марино, Сао-Том ва Принсип, Саудия Арабистони, Сенегал, Сербия, Сейшал ороллари, Сьера-Леоне, Сингапур, Словакия, Словения, Сомали, Жанубий Африка, Испания, Шри-Ланка, Судан, Суринам(е), Швеция, Швейцария, Сурия араб республикаси, Тожикистон, Таиланд, Тимор-Лесте, Тонга, Тринидад-Тобаго, Тунис, Туркменистон, Тувалу, Туркия, Уганда, Украина, Бирлашган араб амирлиги, Буюк Британия бирлашган қироллиги, Ўзбекистон, Венесуэла, Вьет-Нам(Вьетнам), Яман, Замбия, Зимбабве. БМТ Бош Ассамблеясида кечган бу жараён тубандаги жадвалда акс этган.

Voting Ended		11/9/2023		11:35:06 AM	
A/C.4/78/L.15 Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and the occupied Syrian Golan					
<input checked="" type="checkbox"/> AFGHANISTAN	<input checked="" type="checkbox"/> CAMEROON	<input checked="" type="checkbox"/> FINLAND	<input checked="" type="checkbox"/> KUWAIT	<input checked="" type="checkbox"/> NEPAL	<input checked="" type="checkbox"/> SAUDI ARABIA
<input checked="" type="checkbox"/> ALBANIA	<input checked="" type="checkbox"/> CANADA	<input checked="" type="checkbox"/> FRANCE	<input checked="" type="checkbox"/> KYRGYZSTAN	<input checked="" type="checkbox"/> NETHERLAN...	<input checked="" type="checkbox"/> SENEGAL
<input checked="" type="checkbox"/> ALGERIA	<input checked="" type="checkbox"/> CENTRAL AF...	<input checked="" type="checkbox"/> GABON	<input checked="" type="checkbox"/> LAO PDR	<input checked="" type="checkbox"/> NEW ZEALAND	<input checked="" type="checkbox"/> SERBIA
<input checked="" type="checkbox"/> ANDORRA	<input checked="" type="checkbox"/> CHAD	<input checked="" type="checkbox"/> GAMBIA	<input checked="" type="checkbox"/> LATVIA	<input checked="" type="checkbox"/> NICARAGUA	<input checked="" type="checkbox"/> SEYCHELLES
<input checked="" type="checkbox"/> ANGOLA	<input checked="" type="checkbox"/> CHILE	<input checked="" type="checkbox"/> GEORGIA	<input checked="" type="checkbox"/> LEBANON	<input checked="" type="checkbox"/> NIGER	<input checked="" type="checkbox"/> SIERRA LEONE
<input checked="" type="checkbox"/> ANTIGUA-BA...	<input checked="" type="checkbox"/> CHINA	<input checked="" type="checkbox"/> GERMANY	<input checked="" type="checkbox"/> LESOTHO	<input checked="" type="checkbox"/> NIGERIA	<input checked="" type="checkbox"/> SINGAPORE
<input checked="" type="checkbox"/> ARGENTINA	<input checked="" type="checkbox"/> COLOMBIA	<input checked="" type="checkbox"/> GHANA	<input checked="" type="checkbox"/> LIBERIA	<input checked="" type="checkbox"/> NORTH MAC...	<input checked="" type="checkbox"/> SLOVAKIA
<input checked="" type="checkbox"/> ARMENIA	<input checked="" type="checkbox"/> COMOROS	<input checked="" type="checkbox"/> GREECE	<input checked="" type="checkbox"/> LIBYA	<input checked="" type="checkbox"/> NORWAY	<input checked="" type="checkbox"/> SLOVENIA
<input checked="" type="checkbox"/> AUSTRALIA	<input checked="" type="checkbox"/> CONGO	<input checked="" type="checkbox"/> GRENADA	<input checked="" type="checkbox"/> LIECHTENSTEIN	<input checked="" type="checkbox"/> OMAN	<input checked="" type="checkbox"/> SOLOMON IS...
<input checked="" type="checkbox"/> AUSTRIA	<input checked="" type="checkbox"/> COSTA RICA	<input checked="" type="checkbox"/> GUATEMALA	<input checked="" type="checkbox"/> LITHUANIA	<input checked="" type="checkbox"/> PAKISTAN	<input checked="" type="checkbox"/> SOMALIA
<input checked="" type="checkbox"/> AZERBAIJAN	<input checked="" type="checkbox"/> COTE D'IVOIRE	<input checked="" type="checkbox"/> GUINEA	<input checked="" type="checkbox"/> LUXEMBOURG	<input checked="" type="checkbox"/> PALAU	<input checked="" type="checkbox"/> SOUTH AFRICA
<input checked="" type="checkbox"/> BAHAMAS	<input checked="" type="checkbox"/> CROATIA	<input checked="" type="checkbox"/> GUINEA-BISS...	<input checked="" type="checkbox"/> MADAGASCAR	<input checked="" type="checkbox"/> PANAMA	<input checked="" type="checkbox"/> SOUTH SUDAN
<input checked="" type="checkbox"/> BAHRAIN	<input checked="" type="checkbox"/> CUBA	<input checked="" type="checkbox"/> GUYANA	<input checked="" type="checkbox"/> MALAWI	<input checked="" type="checkbox"/> PAPERUA NEW ...	<input checked="" type="checkbox"/> SPAIN
<input checked="" type="checkbox"/> BANGLADESH	<input checked="" type="checkbox"/> CYPRUS	<input checked="" type="checkbox"/> HAITI	<input checked="" type="checkbox"/> MALAYSIA	<input checked="" type="checkbox"/> PARAGUAY	<input checked="" type="checkbox"/> SRI LANKA
<input checked="" type="checkbox"/> BARBADOS	<input checked="" type="checkbox"/> CZECHIA	<input checked="" type="checkbox"/> HONDURAS	<input checked="" type="checkbox"/> MALDIVES	<input checked="" type="checkbox"/> PERU	<input checked="" type="checkbox"/> SUDAN
<input checked="" type="checkbox"/> BELARUS	<input checked="" type="checkbox"/> DEM PR OF K...	<input checked="" type="checkbox"/> HUNGARY	<input checked="" type="checkbox"/> MALI	<input checked="" type="checkbox"/> PHILIPPINES	<input checked="" type="checkbox"/> SURINAME
<input checked="" type="checkbox"/> BELGIUM	<input checked="" type="checkbox"/> DEM REP OF ...	<input checked="" type="checkbox"/> ICELAND	<input checked="" type="checkbox"/> MALTA	<input checked="" type="checkbox"/> POLAND VC {...	<input checked="" type="checkbox"/> SWEDEN
<input checked="" type="checkbox"/> BELIZE	<input checked="" type="checkbox"/> DENMARK V...	<input checked="" type="checkbox"/> INDIA	<input checked="" type="checkbox"/> MARSHALL IS...	<input checked="" type="checkbox"/> PORTUGAL	<input checked="" type="checkbox"/> SWITZERLAND
<input checked="" type="checkbox"/> BENIN	<input checked="" type="checkbox"/> DJIBOUTI	<input checked="" type="checkbox"/> INDONESIA	<input checked="" type="checkbox"/> MAURITANIA	<input checked="" type="checkbox"/> QATAR	<input checked="" type="checkbox"/> SYRIAN ARA...
<input checked="" type="checkbox"/> BHUTAN	<input checked="" type="checkbox"/> DOMINICA	<input checked="" type="checkbox"/> IRAN (ISLAMI...	<input checked="" type="checkbox"/> MAURITIUS	<input checked="" type="checkbox"/> REP OF KOREA	<input checked="" type="checkbox"/> TAJIKISTAN
<input checked="" type="checkbox"/> BOLIVIA	<input checked="" type="checkbox"/> DOMINICAN ...	<input checked="" type="checkbox"/> IRAQ	<input checked="" type="checkbox"/> MEXICO	<input checked="" type="checkbox"/> REP OF MOL...	<input checked="" type="checkbox"/> THAILAND
<input checked="" type="checkbox"/> BOSNIA-HER...	<input checked="" type="checkbox"/> ECUADOR	<input checked="" type="checkbox"/> IRELAND	<input checked="" type="checkbox"/> MICRONESIA...	<input checked="" type="checkbox"/> ROMANIA	<input checked="" type="checkbox"/> TIMOR-LESTE
<input checked="" type="checkbox"/> BOTSWANA	<input checked="" type="checkbox"/> EGYPT	<input checked="" type="checkbox"/> ISRAEL	<input checked="" type="checkbox"/> MONACO	<input checked="" type="checkbox"/> RUSSIAN FED...	<input checked="" type="checkbox"/> TOGO
<input checked="" type="checkbox"/> BRAZIL	<input checked="" type="checkbox"/> EL SALVADOR	<input checked="" type="checkbox"/> ITALY	<input checked="" type="checkbox"/> MONGOLIA	<input checked="" type="checkbox"/> RWANDA	<input checked="" type="checkbox"/> TONGA
<input checked="" type="checkbox"/> BRUNEI DAR...	<input checked="" type="checkbox"/> EQUATORIAL...	<input checked="" type="checkbox"/> JAMAICA	<input checked="" type="checkbox"/> MONTENEGRO	<input checked="" type="checkbox"/> SAINT KITTS...	<input checked="" type="checkbox"/> TRINIDAD-TO...
<input checked="" type="checkbox"/> BULGARIA	<input checked="" type="checkbox"/> ERITREA	<input checked="" type="checkbox"/> JAPAN	<input checked="" type="checkbox"/> MOROCCO	<input checked="" type="checkbox"/> SAINT LUCIA	<input checked="" type="checkbox"/> TUNISIA
<input checked="" type="checkbox"/> BURKINA FASO	<input checked="" type="checkbox"/> ESTONIA	<input checked="" type="checkbox"/> JORDAN	<input checked="" type="checkbox"/> MOZAMBIQUE	<input checked="" type="checkbox"/> SAINT VINCE...	<input checked="" type="checkbox"/> TURKMENIST...
<input checked="" type="checkbox"/> BURUNDI	<input checked="" type="checkbox"/> ESWATINI	<input checked="" type="checkbox"/> KAZAKHSTAN	<input checked="" type="checkbox"/> MYANMAR	<input checked="" type="checkbox"/> SAMOA	<input checked="" type="checkbox"/> TUVALU
<input checked="" type="checkbox"/> CABO VERDE	<input checked="" type="checkbox"/> ETHIOPIA	<input checked="" type="checkbox"/> KENYA	<input checked="" type="checkbox"/> NAMIBIA	<input checked="" type="checkbox"/> SAN MARINO	<input checked="" type="checkbox"/> TÜRKIYE
<input checked="" type="checkbox"/> CAMBODIA	<input checked="" type="checkbox"/> FIJI	<input checked="" type="checkbox"/> KIRIBATI	<input checked="" type="checkbox"/> NAURU	<input checked="" type="checkbox"/> SAO TOME-P...	<input checked="" type="checkbox"/> UGANDA
<input checked="" type="checkbox"/> IN FAVOUR: 145	<input checked="" type="checkbox"/> AGAINST: 7	<input checked="" type="checkbox"/> ABSTENTION: 18			

2 – расм. “Фаластин территорияси, Шарқий Қуддус ва Суриянинг Голан (тепаликлари)ни Исроил томонидан босиб олинган манзилгоҳлари” деб номланган ва БМТда аъзо давлатлар томонидан овоз бериш жараёни акс эттирилган [7].

Маълумот ўрнида таъкидлаш ўринлики, 2023 йил 22 август куни Тошкентда Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов ва Фаластин ташқи ишлар вазири Риад Малки ўртасида учрашув бўлиб ўтганди. Бу ҳақда Фасебоок, Твиттер, Телеграм каналларида эълон қилинган. “Асрлар давомида шаклланган тарихий ришталаримиз кўплаб йўналишларда алоқаларни кенгайтириш учун мустаҳкам пойдевор бўлиб хизмат қилади. Ўзбекистон ва Фаластин бозорларини кашф қилишда икки мамлакат ишбилармонларини кўллаб-қувватлашга тайёрмиз”, - дейилади 20 августда эълон қилинган ТИВ баёнотида. Шунингдек, 21 август куни Ўзбекистон-Фаластин ташқи ишлар вазирликлари ўртасидаги сиёсий маслаҳатлашувлар тўғрисида Баённома имзоланди. Хужжатда ўзаро муносабатларнинг устувор йўналишлари, эришиладиган аниқ мақсадлар ва асосий қадамлар белгиланган. Расмий релизда учрашувнинг бошқа тафсилотларига тўхталинмаган, деб хабар беради kun.uz нашри [8].

Саммит доирасида тинчликка чақирув

Маълумки, ҳозирги кун дунё сиёсати архитектурасида тинчликка муносабат турлича ва турли хил давлатларнинг стратегик манфаатларини ифодаламоқда ва ер юзи узра яхлит тинчликка, барқарор ривожланишга ва тараққиётга таҳдид солмоқда. Туркия Президенти Ражаб Тоййиб Эрдўған бир неча йиллардан буён Ғазода тинчлик ўрнатиш, глобал хавфсизлик структурасини ўзгартириш каби тақлифларни илгари суриб келмоқда. “Дунё янада одил бўлиши мумкин” номли асарида эса қуйидагиларни таъкидлаган эди: “Исроил Ғазо секторини бомбардимон қилганида, минглаб болалар ва аёллар у ерда қатл этилганда БМТнинг овози чиқмаётган бўлса, бу ерда адолат йўқ дегани” [9, Б.138].

Туркия Президенти Ражаб Тоййиб Эрдўған Иқтисодий ҳамкорлик ташкилотининг 2023 йил 8-9 ноябр кунлари Тошкентда ўтган 16-саммитидаги нутқида Исроил-ҲАМАС урушига тўхталиб, қуйидагиларни таъкидлади:

“Айни дамда блокададаги Ғазо секторида 11 мингга яқин фаластинлик, жумладан, аёллар ва болалар ҳалок бўлди, дунё эса сукут сақламоқда. Исроил ҳукумати барча инсоний қадриятларни менсимай, мактаблар, масжидлар, черковлар, шифохоналар ва университетларни бомбардимон қилишда давом этмоқда. Исроил томонидан шафқатсизларча ўлдирилган Ғазо секторининг 11 мингга яқин аҳолисининг 73 фоизи – аёллар ва болалардир”, – деди Туркия Президенти. Эрдўған, шунингдек, Туркия Миср кўмагида шу пайтгача эл-Ариш аэропортига 10 та самолётда ҳажми 230 тоннадан ортиқ бўлган гуманитар ёрдам юборганини билдирди. “500 миллион аҳолига эга, умумий даромади 1,5 триллион долларга тенг бўлган Иқтисодий ҳамкорлик ташкилоти, шубҳасиз, муҳим ўринни эгаллайди.

Агар бугун биз, жумладан, мусулмонлар сифатида овозимизни баланд кўтармасак, қачон яна баланд кўтарамиз?” – дея Туркия этакчисининг сўзларини келтирмоқда kun.uz мухбири [10].

Франция ҳам жим турмади: Макроннинг тинчлик позицияси

Исроил Ғазода «аёллар ва болаларни ўлдиришни тўхтатиши» керак. Бу ҳақда Франция Президенти эмануел Макрон 2023 йил 11 ноябр, шанба куни чоп этилган Британиянинг ББС медиа-компаниясига берган интервьюсида айтиб ўтди. Элисей саройида журналистлар билан суҳбатлашган Макроннинг сўзларига кўра, Ғазо секторини бомбардимон қилиш учун «ҳеч қандай асос» йўқ ва ўт очишни тўхтатиш Исроилга фойда келтиради. Франция Исроилнинг ўзини ҳимоя қилиш ҳуқуқини тан олади, «лекин ундан бу бомбардимонларни тўхтатишни қатъий талаб қиламиз», деди Макрон ва «ҲАМАСнинг ҳаракатларини қоралашини» қўшимча қилиб ўтди.

Ваҳолангки, Франция позицияси бир ҳафта олдин умуман қарама-қарши тарафда эди. Бунга қуйидаги хабардан ҳам билса бўлади: “Яқинда Макрон Исроилни қўллаб-қувватлади ва ҲАМАСга қарши “мақсадли” операцияларни ўтказишга чақирди. Аини пайтда туркий давлатлар асосан Фаластин тарафдори позициясини эгаллайди”.

“Франциянинг Африка, Яқин Шарқ ва Кавказдаги сиёсатидаги муваффақиятсизликлар фонида Макрон халқаро майдонда ўз таъсирини тиклаш учун Марказий Осиёга ўтди”, дейилганди (Франция президенти Эммануэл Макрон 2023 йил 1-2 ноябр кунлари Қозоғистон ва Ўзбекистонга ташриф буюргани фонида), бир нашрда[11].

Ғазо секторига ёрдам бўйича конференция

2023 йил 9 ноябр куни Парижда Ғазо секторидagi тинч аҳолига гуманитар ёрдам кўрсатиш бўйича халқаро конференция бўлиб ўтди. Эммануэл Макрон ББСига берган интервьюсида айтганидек, ушбу йиғилишда қатнашган барча ҳукуматлар ва ташкилотлар «аввал гуманитар сабабларга кўра жанговар ҳаракатларни тўхтатиш, сўнг барча тинч аҳолини ҳимоя қиладиган ўт очишни бутунлай тўхтатиш режимига ўтишни эълон қилишдан бошқа ечим йўқ», деган хулосага келган. «Де-факто, тинч аҳоли бомбардимон қилинмоқда - де-факто. Гўдақлар, аёллар, кексалар бомбардимон қилинмоқда ва ўлдирилмоқда. Бунинг учун ҳеч қандай сабаб ва қонунийлик йўқ. Шунинг учун биз Исроилни тўхташга чақирамиз», - дея маълум қилди Франция раҳбари. Шу билан бирга, Макрон Фаластин-Исроил можароси пайтида халқаро ҳуқуқ бузилгани ёки бузилмаганини баҳолаш унинг вазифаси эмаслигини таъкидлади.

Нетаняхунинг Макронга жавоби

Исроил бош вазири Биньямин Нетаняху Макроннинг баёнотларига тезда жавоб қайтарди. «Тинч аҳолига этказилган ҳар қандай зарар учун жавобгарлик Исроилда эмас, ҲАМАС зиммасига юклатилади, - дейилади Исроил бош вазири офисининг ижтимоий тармоғидаги баёнотида. - Чунки бу ташкилот юзлаб исроилликларни шафқатсизларча ўлдирди ва 200 дан ортиқ исроилликни гаровда ушлаб турибди».

«Исроил тинч аҳолини сақлаб қолиш учун қўлидан келган барча ишни қилмоқда ва уларни жанговар зоналарни тарк этишга чақирар экан, ҲАМАС улардан тирик қалқон сифатида фойдаланмоқда ва хавфсизроқ ҳудудларга кетишига йўл қўймаслик учун ҳамма нарсани қилмоқда», - дея таъкидланади Исроил бош вазири офиси баёнотида. Хужжатда: «Бугун ҲАМАСнинг Ғазода содир этган жиноятлари эртага Париж, Нью-Йорк ва бутун дунёда қораланади», дейилади.

Сўнгги Исроил-Фаластин можароси сабаби

2023 йил 7 октябр куни эрталаб ҲАМАСнинг ҳарбий қаноти - «Издадин ал-Қассам бригадалари» Исроилга қарши «Ал-Ақсо тўфони» операцияси бошланганини эълон қилди. Ғазо секторидан Исроил томон минглаб ракетаалар отилди, қуролли гуруҳлар Исроил аҳоли пунктларига кирди. ҲАМАСнинг билдиришича, операция босиб олинган Шарқий Қуддусдаги Ал-Ақсо масжидига бостириб кириш ва исроиллик муҳожирларнинг фаластинликларга нисбатан зўравонлиги кучайиб бораётганига жавобан амалга оширилган.

Бунга жавобан Исроил армияси Ғазо секторида ҲАМАСга қарши ўнлаб қирувчи самолётлардан фойдаланган ҳолда «Темир қиличлар» операцияси бошланганини эълон қилди. Исроил-Фаластин можароси авж олгандан бери 10 800 дан ортиқ фаластинлик ҳалок бўлди. Исроилда қурбонлар сони 1400 дан ошади. *Ғазонинг 2,3 миллион аҳолиси Исроилнинг ҳаводан оммавий бомбардимон қилиши ва эксклавнинг тўлиқ блокадаси туфайли озиқ-овқат, сув ва дори-дармонлар танқислигидан азият чекмоқда* [12].

3-расм. Ушбу харита 1947 йилда “National Geographic” томонидан нашр этилган [13]. Ушбу харитадаги Фаластиннинг жуда ҳам кўп қисми Исроил томонидан босиб олинди.

“Агар Гарри Трумен Иккинчи жаҳон урушидан кейин Кўшма Штатлар бошида бўлмаганида эди, Исроил тарихи бошқача бўларди ва бу давлатнинг пайдо бўлиши сўроқ остида қолар эди. 1945-йил апрелида қутилмаганда сайёрадаги энг қудратли одамга айланган Трумен яхудий давлатини яратиш учун деярли имконсиз ишларни амалга оширди. Исроилликларнинг тарихий хотирасида Труман миллат ва мамлакат асосчилари билан бир қаторда туради”, дейилади яна бир расмий нашрда. “Яхудийлар бутун Фаластинни хоҳлашади - Гарри Труман” [14].

Аслида Фаластин ҳудудида тузилган Исроил давлати фаластинликларни ўз еридан ҳайдаб чиқариб келмоқда, бунга фаластинликлар қаршилик қилса, тинч аҳоли ўққа тутилмоқда ва бомбардимон қилинмоқда – можаронинг асл илдиз сабаби шу. Шунинг учун ҳам БМТ аъзо-давлатлари бу масалада деярли яқдиллик билан резолюция қабул қилишди, юқорида буни (расмларда) ҳам келтириб ўтдик.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, ижтимоий тармоқларда ҳам кўпчилик ёшларимизни ташвишга солган хабарлардан бири шу бўлдики, Ғазо таълим вазирлиги: "Барча ўқувчиларимиз ўлганлиги сабабли 2023/2024 ўқув йили тугатилди..."[15].

Бу даҳшат ходиса, шу сабабли инсоният бир овоздан тинч аҳолини ўққа тутишдан қайтариш акциялари, намоишлар Европа, АҚШ марказий шаҳарлари бўйлаб давом этди: уларда шу юрт фуқаролари “Биз фаластинликмиз”, “Олов/отишмани ўчир” шиорлари билан чиқишмоқда – бу ҳақда жуда ҳам кўп глобал ижтимоий тармоқлар ва ахборот каналлари “ёнди”, буни хоҳлаган киши интернетга кириб кўриши мумкин, албатта. Айни кунларда эса АҚШнинг жуда кўплаб ОТМлари талабалари ва муаллимлари яна қайта намоишларга чиқишди, улар Ғазода тинчлик ўрнатиш ва Фаластинга Исроил босқинини тўхтатиш ҳақида Байден ҳукуматини “масъулият”га чақиришмоқда.

CNN маълумотларига кўра, Америка Қўшма Штатлардаги 3000 дан ортиқ университет талаба ва профессорлари Фаластинни қўллаб-қувватлагани ва Исроил жиноятларига норозилик билдиргани учун ҳибсга олинган [16].

Туркия бу масалада жиддий позицияга эга ва кўп бора ўз халқига ва жаҳон ҳамжамияти ва жамоатчилигига бонг уриб келмоқда.

Таъкидлаш ўринлики, инсоният тарихидаги бу каби гуманитар инқироз ҳеч бу қадар яққол кузатилмаган эди. Айримлар, буни геноцид деб ҳам аташмоқда.

Ушбу кичик тадқиқот ишида имкон қадар ИХТ 16-саммити доирасида ва ер юзи узра янграган тинчлик ҳақидаги айрим позицияларни келтириб ўтдик.

1948 йил 10 декабрда БМТ томонидан қабул қилинган ва деярли барча давлатлар Конституциясида муҳрланган ва ер юзидаги барча давлатлар тан олган “Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси”га кўра, ҳамма одамлар эркин ва тенг бўлиб туғилиши **ақл ва виждонга асосан биродарлик руҳида умргузаронлик қилиши зарур**(1-моддадан) [17, Б.3], дейилган. 360дан ортиқ тилга таржима қилинган ушбу универсал ҳужжат барча тинчликсевар юртларнинг фаолият мезонига айланган ва шундай бўлиши керак ҳам. Демак, ҳали инсон ҳуқуқлари тўлиқ ўрнатилиши учун ер юзи бўйлаб тинчлик ўрнатилиши ва ундан сўнг ақл, виждон, биродарлик руҳи барча жамиятларда ўрнатилиши керак экан. Бу нафақат (жамиятда ички) ахлоқ қонуниятлари, балки, амалий сиёсат қонуниятлари ҳамдир. Унутмаслик керакки, инсондан ва тинчликдан ортиқ улуғ неъматнинг ўзи йўқ. Барчаси шунга хизмат қилиши керак.

И.Кант “Абадий тинчликка” асарида *тинчлик ҳолати* деган тушунча ҳақида тўхталиб, халқлар ўртасида ўзаро тинчлик шартномаси имзоланмаса, унга эришиб бўлмаслигини ёзганди. Бунинг учун ўзига хос иттифоқ – *тинчлик иттифоқи*га халқлар келиши керакки, бу одатий тинчлик шартномасидан фарқ қилади – чунки тинчлик шартномаси битта урушга чек қўйса, *тинчлик иттифоқи эса барча урушларга абадулабад барҳам беради*, деган эди маърифатпарвар [18, Б.107].

Ҳозирги кунда бутун ер шаридаги афкор омма И.Кант таъкидлаган “тинчлик ҳолати”ни кутишмоқда. Чунки тинчлик ҳолатидагина ҳамкорлик, биродарлик руҳи ва барқарор таракқиёт қонуниятлари глобал ҳамжамиятда реал мавжуд бўлиши мумкин. Барча истаклар тинчликка қаратилган.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. <https://kun.uz/news/2023/11/06/toshkentda-iqtisodiy-hamkorlik-tashkilotining-navbatdagi-sammiti-bolib-otadi>
2. <https://eco.int/>
3. ECO's official website [Arxivnaya kopiya](#) ot 27 fevralya 2022 na [Wayback Machine](#); ECO's Cultural Institute [Arxivnaya kopiya](#) ot 12 maya 2008 na [Wayback Machine](#); ECO's Trade and Development Bank [Arxivnaya kopiya](#) ot 5 iyulya 2008 na [Wayback Machine](#); [Aligned ISNI and Ringgold identifiers for institutions](#) (angl.) // [zenodo](#) -2017. doi:10.5281/ZENODO.758080; [Deutsche Nationalbibliothek](#) Economic Cooperation Organization // [Gemeinsame Normdatei](#) (nem.) -2012-2016; <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
4. <https://interfax.az/view/828629>. H.Nosirzoda xabari.
5. <https://kun.uz/news/2023/11/09/shavkat-mirziyoyev-yana-bir-bor-gazodagi-voqealarga-munosabat-bildirdi>. Shuni alohida ta'kidlash joizki, rasmiy Qobul IHT sammitiga taklif qilinmagan. O'zbekiston Prezidentining matbuot kotibi Sherzod Asadov "Tolibon"ning sammitga chaqirilmaganidan norozi bo'lganiga oid masalada "hozirgi afg'on muvaqqat hukumati xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olinmagani"ni izoh sifatida keltirib o'tgan. Bu haqda "<https://centralasia.media/news:2016957>" rasmiy nashri ma'lum qildi.
6. <https://t.me/tezkorzbekiston/37387>.
7. <https://t.me/tezkorzbekiston/37428>
8. <https://kun.uz/news/2023/08/22/ozbekiston-va-falastin-siyosiy-maslahatlashuvlar-togrisida-bayonnoma-imzoladi>
9. Режеп Таййип Эрдоған. Дунё янада одил бўлиши мумкин. Таржимонлар: Маъруфжон Йўлдошев, Абдумурод Тилавов. "Янги аср авлоди". Тошкент. 2022.
10. <https://kun.uz/news/2023/11/09/gazoda-qurbon-bolganlarning-73-foizi-ayollar-va-bolalar-erdogan>
11. https://t.me/centerasia_library/1886
12. <https://kun.uz/news/2023/11/11/makron-isroilni-ayollar-va-bolalarni-oldirishni-toxtatishga-chaqirdi>
13. <https://t.me/c/1600695927/2841>
14. https://t.me/centerasia_library/1900
15. https://t.me/centerasia_library/1880
16. <https://t.me/GeoPolitico/13574>
17. Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси. Декларациянинг 60 йиллигига бағишланган нашр. 1948-2008. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти. Тошкент. 2008.
18. АБАДИЙ ТИНЧЛИК ИЖТИМОЙ ФАЛСАФА ПАРАДИГМАСИ СИФАТИДА (ИММАНУЭЛ КАНТНИНГ ТИНЧЛИК КОНЦЕПЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ МИСОЛИДА). ШАРИПОВ Дилшод Бахшиллоевич. Бухоро давлат педагогика институти "Ижтимоий фанлар" кафедраси ўқитувчиси, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8297894>. ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ.1-ЖИЛД, 8-СОН.Тошкент.2023.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 3

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz